

ACCÈS DES POULETTES À LA LITIÈRE POUR LES BAINS DE POUSSIÈRE

La litière est nécessaire pour les comportements **d'exploration**, de **jeu** et de **recherche de nourriture** des poulettes, ainsi que pour leur **confort** en général, en particulier lors des **bains de poussière**.

LES BAINS DE POUSSIÈRE sont reconnus comme un **besoin comportemental**.

Les bains de poussière permettent d'éliminer l'excès de lipides du plumage, ce qui est essentiel pour **préserver ses propriétés thermorégulatrices**.

Les volailles adorent prendre des bains de poussière, en particulier avec des **substrats à faible granulométrie** comme la tourbe ou le sable.

À PARTIR DE QUAND LES POULETTES DOIVENT-ELLES AVOIR ACCÈS À UNE LITIÈRE ADAPTÉE ?

Les poulettes devraient avoir accès à un substrat adapté, sec et friable dès le **1^{er} JOUR** et jusqu'à leur départ.

Fréquence des bains de poussière

Nécessaire pour garantir l'acceptation du substrat !

Si le substrat n'est pas rapidement présent après l'éclosion, le comportement de bain de poussière **peut ne pas se développer correctement** (même plus tard).

CONSÉQUENCES DE L'ABSENCE DE LITIÈRE OU D'UN BAIN ALTÉRÉ

PICAGE DES PLUMES OU CANNIBALISME

Peut se développer en substitution au comportement de bain de poussière.

IMPACT NÉGATIF SUR LE BIEN-ÊTRE

L'incapacité à effectuer un bain de poussière peut entraîner de la frustration, de l'inconfort ou du stress.

PLUMES ENDOMMAGÉES

Les « faux » bains de poussière (réalisés même en l'absence de litière) peuvent entraîner des lésions dues au contact avec des surfaces abrasives (grillage des cages, béton du sol...).

Pour toute question ou suggestion concernant ce document, merci de contacter

✉ info@eurcaw-poultry-sfa.eu

🌐 <https://www.eurcaw-poultry-sfa.eu/>

✉ chaire-bea@vetagro-sup.fr

🌐 <https://chaire-bea.vetagro-sup.fr/>